

E-ISSN: 2528 - 6544

P-ISSN: 2620 - 3383

Vol.1 No.1 Agustus 2016

Technomedia Journal

TMD

TMD

Technomedia Journal

iLearning Journal Center (iJC)

Technomedia Journal adalah jurnal elektronik ilmiah yang diterbitkan oleh iJC (iLearning Journal Center). Technomedia Journal terbit tiga kali dalam satu tahun Februari, Juni, dan Oktober yang berisi artikel hasil penelitian dalam bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informatika.

Ketua Redaksi :

Ir. Untung Rahardja.,M.T.I

Sekretaris Redaksi :

Indri Handayani, S.Kom., M.T.I

Mitra Bestari :

Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, M.Sc.,Ph.D
Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, SSI, SKom
Prof. Dr. Moedjiono. MSc
Dr. Winarno
Dr. Harco Lesly
Panca Oktavia Hadi Putra, Bsc., M.Sc.,
Henderi, M.Kom
Dr. Ir. I. Joko Dewanto, MM
Dr. Ir. Sudaryono, S.Pd., M.Pd

Editor/ Layout :

Maulana Sani
Yuli Widiastuti

Bendahara:

Eka Purnama Harahap, S.Kom

Alamat Redaksi :

Jl. Jendral Sudirman No 40, Cikokol – Tangerang Tel / fax : (021)5529692
Email: ijc@raharjagroups.info atau ijc@raharja.info

Dewan Redaksi

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan lindunganNya sehingga TMJ terbitan Volume 1 Nomor 1 Edisi Oktober 2016 dapat diterbitkan tepat waktu.

Penerbitan jurnal ini dimaksudkan sebagai media informasi ilmiah dibidang ilmu komputer yang diharapkan dapat membantu para dosen dan mahasiswa dalam menginformasikan hasil penelitian dan kajian ilmiah lainnya kepada berbagai komunitas ilmiah diseluruh Indonesia.

Penerbitan jurnal Volume 1 Nomor 1 Edisi Oktober 2016 berisikan 10 artikel yang mencakup bidang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, walaupun tidak seluruhnya merupakan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena 10 artikel adalah dari STMIK dan AMIK Raharja.

Jurnal ini diterbitkan dengan memuat artikel Fitur Form Emailer Dalam Memaksimalkan Penggunaan Rinfo Form Pada Perguruan Tinggi, Implementasi Fgr (First Generation Resources) Dengan Menggunakan Mailchimp Sebagai Sarana Informasi Di Perguruan Tinggi, Optimalisasi Penerapan Rooster Berbasis Osticket Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan, Penerapan Rinfosheet Sebagai Media Penunjang Pembuatan Laporan Untuk Mahasiswa, Penerapan Rinfosheet Sebagai Media Penunjang Pembuatan Laporan Untuk Mahasiswa, Optimalisasi Viewboard Rhjfox Berbasis Bootstrap Sebagai Sistem Penunjang Keputusan, Penerapan Viewboard Go+ Berbasis Yii Sebagai Media Monitoring Pembayaran Mahasiswa, Pemanfaatan Rinfo Form Sebagai Media Pembuatan Kuesioner Dalam Proses Pengumpulan Data Pada Perguruan Tinggi, Pemanfaatan Google Scholar Dan Citation Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, Penerapan Mata Uang Armo (Airzone-Mall Money) Pada Marketplace Airzone-Mall Sebagai Inovasi Pembelajaran Internet Dan E-Commerce, Media Audio Visual Menggunakan Videoscribe Sebagai Penyajian Informasi Pembelajaran Pada Kelas Sistem Operasi.

Tidak lupa pula pada kesempatan ini kami mengundang para pembaca untuk mengirimkan naskah hasil penelitian kepada kami. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal ini.

Tangerang, 31 Oktober 2016

Redaksi

Daftar Isi

1.	FITUR FORM EMAILER DALAM MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN RINFO FORM PADA PERGURUAN TINGGI..... Indri Handayani, Qurotul Aini, Reza Alfiansah	1-10
2.	IMPLEMENTASI FGR (FIRST GENERATION RESOURCES) DENGAN MENGGUNAKAN MAILCHIMP SEBAGAI SARANA INFORMASI DI PERGURUAN TINGGI..... Qurotul Aini, Indri Handayani, Nuril Huda	11-19
3.	OPTIMALISASI PENERAPAN ROOSTER BERBASIS OSTICKET UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN..... Untung Rahardja, Khanna Tiara, Ria Utami	20-35
4.	PENERAPAN RINFOSHEET SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PEMBUATAN LAPORAN UNTUK MAHASISWA..... Khanna Tiara, Erlita Rasdiana, Nursam Sonantri	36-49
5.	OPTIMALISASI VIEWBOARD RHJFOX BERBASIS BOOTSTRAP SEBAGAI SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN..... Untung Rahardja, Khanna Tiara, Maya Ima Erviani	50-64
6.	PENERAPAN VIEWBOARD GO+ BERBASIS YII SEBAGAI MEDIA MONITORING PEMBAYARAN MAHASISWA Khanna Tiara, Tuti Nurhaeni, Ika amalia	65-77
7.	PEMANFAATAN RINFO FORM SEBAGAI MEDIA PEMBUATAN KUESIONER DALAM PROSES PENGUMPULAN DATA PADA PERGURUAN TINGGI..... Erlita Rasdiana, Fadil Nur Muhamad, Ridwan Kurniaji	78-94
8.	PEMANFAATAN GOOGLE SCHOLAR DAN CITATION DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN SKRIPSI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI..... Untung Rahardja, Khanna Tiara, Iis Ariska Rosalinda	95-113
9.	PENERAPAN MATA UANG ARMO (AIRZONE-MALL MONEY) PADA MARKETPLACE AIRZONE-MALL SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN INTERNET DAN E-COMMERCE..... Qurotul Aini, Untung Rahardja, Dita Lintang Nurani	114-125
10.	MEDIA AUDIO VISUAL MENGGUNAKAN VIDEOSCRIBE SEBAGAI PENYAJIAN INFORMASI PEMBELAJARAN PADA KELAS SISTEM OPERASI..... Muhamad Yusup, Qurotul Aini, Komala Dwi Pertiwi	126-138

Fitur Form Emailer Dalam Memaksimalkan Penggunaan Rinfo Form pada Perguruan Tinggi

Indri Handayani¹
Qurotul Aini²
Reza Alfiansah³

Jl. Jend. Sudirman No. 40, Modern Cikokol, Tangerang^{1,2,3}
E-mail : indri@raharja.info¹, aini@raharja.info², reza@raharja.info³

ABSTRAK

Guna mempercepat pengisian ISAP dan Pemeriksaan ISAP, Perguruan Tinggi Raharja membutuhkan fitur yang dapat memonitoring perkuliahan, kehadiran dosen, dan kelengkapan silabus mata kuliah. Berdasarkan hasil penelitian pada ISAP iLearning Plus di Perguruan Tinggi Raharja belum ada sistem khusus yang berbasis online untuk memonitoring kehadiran dosen, maupun kesesuaian materi perkuliahan yang diberikan dengan Isian Satuan Acara Perkuliahan (ISAP) yang sudah direncanakan. Dalam pengisian ISAP dosen masih datang ke koordinator iLearning Plus dan masih harus mengisi ISAP secara manual. Hal ini mengakibatkan proses pengisian ISAP dan memonitoring kehadiran menjadi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, rinfo form membantu memaksimalkan pengisian ISAP khususnya dosen iLearning Plus.

Kata Kunci : isian satuan acara perkuliahan (ISAP), Rinfo form, monitoring

ABSTRACT

In order to speed up charging and Inspection ISAP, Higher Education Prog requires features that can monitor the course , the presence of lecturers , and the completeness of the course syllabus. Based on the results of research on ISAP iLearning Plus in Higher Education Prog no special system for monitoring the presence of an online-based lecturer , as well as the suitability of the lecture material given by the Field Unit Class Events (ISAP), which has been planned. In charging ISAP lecturers still coming to Plus coordinator iLearning and still had to manually fill ISAP. This resulted in the charging process ISAP and monitoring presence into not running optimally. Therefore , rinfo form helps maximize charging ISAP especially lecturers iLearning Plus .

Keywords : stuffing unit lecture event (ISAP) , Rinfo forms , monitoring

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sangat memengaruhi sebagian besar dari kalangan manusia, teknologi informasi manapun sangat membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, berkomunikasi atau menyebarkan informasi. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sangat diperlukan adanya bahan program pengajaran, silabus, dan Isian Satuan Acara Perkuliahan (ISAP) sangat mutlak di perlukan. Seorang dosen harus mempersiapkan bahan mata perkuliahan yang akan diajarkannya, maka Perguruan Tinggi pada saat ini sangat dosen pada saat ini sangat memerlukan ISAP yang berbasis online. Sebelumnya mekanisme yang berjalan pada saat ini dalam mengisi Isian Satuan Acara Perkuliahan masih menggunakan cara manual yaitu masih menggunakan kertas setelah

mengisi ISAP tersebut diserahkan kepada pihak petugas yang terkait maka apabila sudah mengisi akan direkap untuk menjadi sebuah informasi.

Gambar 1. Perguruan Tinggi Raharja

Perguruan Tinggi Raharja merupakan salah satu Perguruan Tinggi swasta yang bergerak dalam bidang IT. Di dalam Perguruan Tinggi Raharja pada saat ini akan melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem yang lebih baik. Seiring teknologi informasi yang canggih pada saat ini, dalam mengelola pengisi ISAP tersebut dapat memanfaatkan sebuah sistem informasi yang dapat terkomputerisasi dalam menunjang kegiatan mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi. Maka dari itu dibuatlah sebuah ISAP dalam bentuk rinfo form yang dapat menunjang ISAP *online*. Isian Satuan Acara Perkuliahan (ISAP) merupakan pembagian materi yang diberikan oleh dosen di setiap pertemuan dalam matakuliah. ISAP yang berisi materi materi perkuliahan dengan tujuan untuk menjadi acuan mahasiswa untuk belajar. Dengan memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, mahasiswa minimal dapat mengerti yang ada di dalam materi perkuliahan tersebut. Setiap mata kuliah mempunyai satuan acara perkuliahan yang merupakan penjabaran secara terperinci rencana perkuliahan. ISAP memuat unsur unsur yaitu semester/tahun ajaran, kode matakuliah, nama matakuliah, dosen, ruangan, waktu, pertemuan ke, hari/tanggal, pokok bahasan, uraian materi bahasan, verifikasi mahasiswa, jumlah mahasiswa, tanda tangan dosen, kontrol/monitoring program studi, dan gkm (gugus kendali mutu).

PERMASALAHAN

Sebagai salah satu media pendukung dalam pengisian Isian Satuan Acara Perkuliahan rinfo form dan rinfo *spreadsheet* membantu dosen dalam pengisian ISAP dan melaporkan kegiatan ngajar-mengajar selama di dalam kelas. Setelah itu, kajur dan gkm (gugus kendali mutu) yang akan memeriksa ISAP dan pengecekan pada silabus.

Isian Satuan Acara Perkuliahan (ISAP) adalah sebuah pembagian materi perkuliahan yang akan digunakan tiap kali pertemuan. Di dalam isian satuan acara perkuliahan memiliki sebuah unsur diantaranya pertemuan ke, hari/tanggal, pokok bahasan, materi bahasan, ferifikasi mahasiswa, jumlah mahasiswa hadir, tanda tangan dosen, program studi, dan gugus kendali mutu

Mungkin masih banyak yang belum tau atau tidak menyadari rinfo form merupakan salah satu fitur yang terpisah, melainkan fitur-fitur tersebut sebagian dari rinfo drive. Dalam membuat suatu formulir baru diharuskan terlebih dari login rinfo. Dengan menggunakan rinfo form pada saat ini sudah otomatis menggunakan *Single Sign On* (SSO).

Gambar 2. Gambar Singel Sign On

Single Sign On (SSO) adalah sebuah teknologi yang dapat mengizinkan penggunaan jaringan yang dapat diakses sumber daya dalam jaringan yang menggunakan satu akun saja. Pada saat ini *single sign on* banyak diminati, khususnya yang menggunakan jaringan besar dapat menggunakan *single sign on* dan ini bersifat heterogen (sistem operasi yang digunakan oleh komputer yang berasal dari vendor, dan pengguna diharuskan mengisi informasi ke dalam platform yang berbeda beda dimaksudnya untuk diakses oleh pengguna). Dengan menggunakan SSO, pengguna dapat *login* sekali saja untuk mendapatkan hak akses tersebut.

Rinfo form merupakan salah satu aplikasi yang bersifat umum, rinfo form dapat digunakan secara gratis tanpa harus membayar dan rinfo form harus memiliki akun rinfo agar terhubung dengan rinfo form. Dengan rinfo form, pengguna akan memiliki form yang dapat disamakan dari seluruh penjuru dunia. Rinfo form dapat dilakukan melalui leptop, smartphone, dan komputer. Dengan rinfo form, pengguna dapat merencanakan acara, mengirim survei dan mengumpulkan informasi yang efisien. Rinfo form juga dapat terhubung dengan rinfo *spreadsheet*. Apabila pengguna menggunakan/mengisi rinfo form yang sudah dibuat maka data/tanggapan tersebut akan muncul di rinfo *spreadsheet*.

Rinfo *spreadsheet* adalah program aplikasi yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dalam bentuk tabel. Rinfo *spreadsheet* pada saat ini sudah dikembangkan menjadi komputerisasi akutansi lembaran kertas. Rinfo *spreadsheet* sebuah program yang sudah beroperasi pada data yang direpresentasikan sebagai sel sebagai array, yang di selenggarakan dalam baris dan kolom. Dalam sel array terdapat elemen model *view controller* yang berisikan numerik atau data teks, atau hasil formula yang otomatis akan menghitung dan setelah itu akan menampilkan hasil nilai yang berdasarkan isi sel tersebut. Penggunaan rinfo *spreadsheet* dapat melakukan perubahan nilai yang disimpannya. Rinfo *spreadsheet* sangat berguna untuk menganalisa kasus yang dapat terpecahkan secara cepat tanpa harus perhitungan secara manual. Rinfo *spreadsheet* memiliki lembaran lembaran interaktif dan menampilkan data, grafik, teks, dan angka.

Gambar 3. Sistem ISAP iLP yang berjalan sebelumnya

Dari sudut pandang pada penjabaran di atas, ternyata pada saat ini dalam pengisian ISAP *iLearning Plus* Di Perguruan Tinggi Raharja masih memiliki kekurangan, yaitu pada saat pengambilan ISAP *iLearning Plus* dosen masih harus mendatangi kordinator *iLearning Plus* karena ISAP *iLearning Plus* berada di kordinator *iLearning Plus*. Lalu untuk pengisian ISAP *iLearning Plus* dosen masih harus mengisi ISAP *iLearning Plus* tersebut secara manual. Dalam pengisian ISAP *iLearning Plus* secara manual dosen masih merasa tidak nyaman karena cara tersebut masih konvensional. Maka dibuatlah ISAP *iLearning Plus online*, dimana sistem ISAP *iLearning Plus* sejalan dengan perkembangan pembelajaran *iLearning* pada Perguruan Tinggi Raharja yang saat ini memiliki sebuah terobosan terbaru yaitu *iLearning Plus*. Perguruan Tinggi Raharja memanfaatkan rinfo form dan rinfo *spreadsheet* dalam membantu dosen *iLearning Plus* untuk pengisian ISAP *iLearning Plus* ini.

LITERATURE REVIEW

Definisi ini harus disimpulkan bahwa tujuan *literature review* merupakan bentuk rangka yang dijelaskan bawah definisi kata kunci yang didukung oleh topik dalam menentukan studi kasus dalam menentukan ruang lingkup penelitian. Di bawah ini merupakan sumber *literature review* yang penulis dapatkan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyansah (2015) yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa Pada Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berbasis Web”. Penelitian ini tujuannya memonitoring kehadiran dosen dan mahasiswa yang menjadi suatu kegiatan rutin dalam proses belajar dan mengajar. Di dalam penerapannya, proses mengajar dosen dan belajarnya mahasiswa/i masih menggunakan program manual. Pada metode sebelumnya masih memiliki masalah dan masalah itu terlihat dari kehadiran salah satu dosen menjadi kosong disaat berkas tidak sampai kepada dosen dengan kendala tertentu. Maka dari itu, sangat diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menggantikan metode pemberkasan dalam memonitoring kehadiran dosen dan mahasiswa menggunakan *fingerprint*. [1]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Ayu Widiyanigrum (2009) yang berjudul “Penerapan Seam Framework Dalam Pengembangan Master Template Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)”. Penelitian ini tujuannya untuk membantu mengorganisir data silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat menyimpan dan mengorganisir data sehingga mudah untuk diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Dengan mengembangkan sebuah master template untuk menangani data silabus dan SAP dengan menggunakan Seam Framework. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah Rapid Application Development (RAD). Pada akhirnya, sistem ini dapat memberikan keluaran kepada penggunanya berupa report data silabus dan SAP. [2]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kenney (2011) yang berjudul “Penggunaan Google Form Untuk Menjadwalkan Acara Kelas Di Perpustakaan”. Penelitian ini menggunakan Google form adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan informasi dari pengunjung. Si penulis menjelaskan penggunaan Google bentuk seperti kunjungan kelas penjadwalan alat untuk mengumpulkan informasi tentang potensi kelas media center dan mempublikasikan berbagai layanan dan sumber daya yang tersedia. Bentuk penjadwalan a time saver untuk

guru dan pustakawan yang sama dan informasi yang diterima melalui itu jauh lebih unggul untuk informasi yang dikumpulkan melalui e-mail.[3]

4. Penelitian dilakukan oleh Alif Ringga Persada (2015) yang berjudul “Pengembangan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Pemrograman Linier Berkarakter Dengan Penerapan Metode Gallery Walk Untuk Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan SAP matematika berkarakter dengan penerapan metode Gallery Walk, mengetahui respon siswa setelah diterapkan metode Gallery Walk dan mengetahui keefektifan penerapan SAP matematika berkarakter. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa tadaris matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan populasi terjangkau adalah mahasiswa tadaris matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sedang mengambil mata kuliah Pemrograman Linier. Satu kelas sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh kelas A. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar validasi SAP, tes dan angket respon terhadap pengembangan SAP matematika berkarakter. Penelitian ini merupakan research and development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP matematika berkarakter mendapat penilaian baik dari expert judgement, hasil observasi Kreativitas sebesar 70,27% siswa menunjukkan Kreativitas yang sangat baik dan hasil tes belajar sebesar 78,95% mendapatkan nilai memuaskan.[4]
5. Penelitian dilakukan oleh Syafruddin Nurdin (2012) yang berjudul “Pengembangan Kurikulum, Silabus, dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Di Perguruan Tinggi Agama Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan agar para penanggung jawab pendidikan, perencana dan pengembang kurikulum, guru-guru, dosen/ staf pengajar, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah kependidikan dapat melihat beberapa dimensi bagi perbaikan kurikulum di masa datang.[5]
6. Penelitian dilakukan oleh Laura Taylor dan Kirsten Doehler (2014) yang berjudul “Penggunaan Survey Online Untuk Mempromosikan dan Menilai Pembelajaran”. Penelitian ini digunakan untuk membuat sebuah survey online yang dipakai oleh siswa/i untuk mengumpulkan sebuah data dari siswa/i yang masih ada jam kelas. Penulis juga menggunakan sebuah perangkat lunak survey online untuk keperluan lain seperti mengumpulkan penilaian informasi dan mahasiswa preferensi yang berhubungan dengan proyek-proyek statistik.
7. Penelitian dilakukan oleh R Cheung dan D Vogel (2013) yang berjudul “Memprediksi Penerimaan Pengguna Teknologi Kolaboratif : Perpanjangan Model Penerimaan Teknologi Untuk *E-Learning*”. Kolaborasi dukungan teknologi kelompok kerja di lingkungan berbasis proyek. Dalam studi ini, Penulis meningkatkan model penerimaan teknologi untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Aplikasi Google untuk pembelajaran kolaboratif. Model ditingkatkan dievaluasi secara empiris menggunakan data survei yang dikumpulkan dari 136 siswa yang terdaftar dalam program gelar penuh waktu yang digunakan Aplikasi Google untuk mendukung pekerjaan proyek. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor penentu model penerimaan teknologi merupakan faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi. Selain itu, norma subjektif diwakili oleh rekan-rekan terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara sikap dan niat terhadap teknologi tersebut. Namun, hasil kami tidak menunjukkan efek yang signifikan dari norma-norma subjektif diwakili oleh instruktur dan media

massa pada niat siswa untuk menggunakan teknologi. Kemampuan untuk berbagi informasi dalam lingkungan belajar kolaboratif ditemukan untuk mempengaruhi niat dan perilaku terhadap platform aplikasi Google.

Dari 7 (Tujuh) *Literature Riview* yang dijelaskan di atas, sudah banyak penelitian yang membahas tentang Isian Satuan Acara perkuliahan namun pada saat ini peneliti manapun belum memanfaatkan rinfo form dan form emailer untuk pengisian satuan cara perkuliahan secara *online*.

PEMECAHAN MASALAH

Sudah dijelaskan bahwa permasalahan yang ada di atas adalah poin utama dari suatu masalah, maka dari itu dapat disimpulkan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat ini apabila dosen *iLearning Plus* mengisi form ISAP tersebut maka data yang telah diisi akan sesuai dengan rinfo spreadsheet. Maka dari itu penulis meminta kepada dosen *iLearning Plus* untuk melakukan uji coba terhadap ISAP *iLearning Plus* dengan membuka website ilp.raharja.ac.id.

Gambar 4. Bentuk ISAP *iLearning Plus* yang dibuat menjadi rinfo form

Gambar 4. Terdapat kolom yang sesuai dengan yang ada di dalam ISAP manual.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	EMAIL	TANGGAL	USERNAME	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	KODE MATAKULIAH	SEMESTER	TAHUN AKADEMIA	Tanggal/Bulan/Tahun	POKOK BAHASAN
39	ilp@raharja.ac.id	20160208 13:36:03	rahajad@raharja.ac.id	Endang Suryana, S. Desi, MSi	Bahasa Indonesia	BI102	GENAP	2015/2016	08/02/2016	isian materi perkuliahan bahasa Indonesia di
40	ilp@raharja.ac.id	20160208 14:48:51	rahajad@raharja.ac.id	Muharrar, Nisa, MSi	SI	SI102	GENAP	2015/2016	20/02/2016	isian materi perkuliahan SI
41	ilp@raharja.ac.id	20160208 11:45:51	rahajad@raharja.ac.id	Dr. Rahayu, S.T, MAgSi	Sistem Basis Data	SI102	GENAP	2015/2016	08/02/2016	isian materi perkuliahan Sistem Basis Data
42	ilp@raharja.ac.id	20160208 11:52:13	rahajad@raharja.ac.id	Isah Hartono, S. Nam	Independent Study	PI102	GENAP	2015/2016	27/02/2016	isian materi perkuliahan Independent Study
43	ilp@raharja.ac.id	20160208 13:36:03	rahajad@raharja.ac.id	Isah Hartono, S. Nam	Independent Study	PI102	GENAP	2015/2016	27/02/2016	isian materi perkuliahan Independent Study
44	ilp@raharja.ac.id	20160208 11:10:32	rahajad@raharja.ac.id	Isah Hartono, S. Nam	Independent Study	PI102	GENAP	2015/2016	08/02/2016	isian materi perkuliahan Independent Study
45	ilp@raharja.ac.id	20160208 11:48:03	rahajad@raharja.ac.id	Nur Anissa, M. Ali, MSi	Agnes	AG102	GENAP	2015/2016	11/04/2016	Raharja
46	ilp@raharja.ac.id	20160208 14:02:43	rahajad@raharja.ac.id	Dah Ayu, S.T, MAgSi	Manajemen Proyek	SI102	GENAP	2015/2016	20/02/2016	isian materi perkuliahan Manajemen Proyek
47	ilp@raharja.ac.id	20160208 14:10:25	rahajad@raharja.ac.id	Dah Ayu, S.T, MAgSi	Manajemen Proyek	SI102	GENAP	2015/2016	20/02/2016	isian materi perkuliahan Manajemen Proyek
48	ilp@raharja.ac.id	20160208 14:10:25	rahajad@raharja.ac.id	Dah Ayu, S.T, MAgSi	Manajemen Proyek	SI102	GENAP	2015/2016	20/02/2016	isian materi perkuliahan Manajemen Proyek
49	ilp@raharja.ac.id	20160208 14:10:25	rahajad@raharja.ac.id	Dah Ayu, S.T, MAgSi	Manajemen Proyek	SI102	GENAP	2015/2016	20/02/2016	isian materi perkuliahan Manajemen Proyek
50	ilp@raharja.ac.id	20160208 17:18:33	rahajad@raharja.ac.id	Isah Hartono, S. Nam	Pengantar Sistem Informasi	PI102	GENAP	2015/2016	08/04/2016	isian materi perkuliahan Pengantar Sistem Informasi

Gambar 5. Rinfo Spreadsheet ISAP *iLP*.

Gambar 5. Rinfo Spreadsheet penyimpanan data ISAP secara online yang selanjutnya dapat di akses oleh kajar dan gugus kendali mutu.

Gambar 8. Merupakan notifikasi yang sudah diatur dengan menggunakan HTML.

Alur sistem usulan ISAP iLearning Plus

Gambar 9. Alur untuk mengisi ISAP iLearning Plus.

Gambar 9. Diawali dengan dosen *iLearning Plus* yang dapat mengakses ilp.raharja.ac.id selanjutnya dosen memilih form ISAP *iLearning plus* yang sudah disediakan oleh admin. Setelah diisi oleh dosen maka akan terkirim secara otomatis sebuah notifikasi dosen telah mengisi form tersebut dan data tersebut akan masuk kedalam rinfo spreadsheet.

IMPLEMENTASI

Tampilan website *iLearning Plus* yang dapat kita lihat informasi-informasi yang penting dan dapat dilihat oleh mahasiswa maupun dosen *iLearning Plus*. Berikut adalah tampilan website *iLearning Plus*.

Gambar 10. Implementasi ISAP iLearning Plus

Gambar 10. Merupakan tampilan awal yang dapat dilihat oleh dosen maupun mahasiswa/i iLearning Plus. Dan di dalam website iLearning Plus, implementasi ISAP iLearning Plus yang dibuatkan rinfo form ISAP iLearning Plus.

1. Form ISAP iLearning Plus.

Gambar 11. Form ISAP iLearning Plus.

Gambar 11. Form ISAP iLearning Plus yang dapat digunakan dosen iLearning plus untuk mengisi ISAP iLearning Plus dan diisi di setiap minggunya. Form ini dapat diakses dimana saja karena form ini sudah online. Lalu dosen mengisi setiap kolomnya dan data diisi sesuai dengan jam mata kuliah yang sedang dijalankan. Adapun beberapa data yang diinputkan ke dalam ISAP iLearning Plus antara lain nama dosen, nama matakuliah, pokok bahasan, materi bahasan, verifikasi mahasiswa, dan jumlah mahasiswa.

2. Penyimpanan data didalam spreadsheet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Email status	Tanggal	Username	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	KODE MATAKULIAH	SEMESTER / TAHUN AJARAN	Tanggal Beras Takson	POKOK BAHASAN
35									
36	AIANMATERI BAHASA. Full does not	22/03/2018 13:50:05	surayana@rahaja.info	Endang Suryana, S. Sos, MM	Bahasa Indonesia	SI1032	GENAP 2018/2018	28/03/2018	isian materi perkuliahan bahasa Indonesia di
37	AIANMATERI BAHASA. Full does not	22/03/2018 14:38:51	yuliana@rahaja.info	Murnani Yuliani, M. Kom	IT Research	SI1012	GENAP 2018/2018	22/03/2018	Kiat menyusun skripsi tentang masalah
38	Email sent	22/03/2018 16:46:51	yuliana@rahaja.info	Sri Rezeky, S.T, AMST	Dr. Iwan Bani, Cita	SI2012	GENAP 2018/2018	28/03/2018	Introduction of Basic Data
39	if does not exist: 'BENTENGAN/RE. Full	27/03/2018 13:50:33	masa@rahaja.info	Indi Handayani, S. Kom	Independent Study	PL1012	GENAP 2018/2018	27/03/2018	test
40	if does not exist: 'GAM (Gagas Kambur M	27/03/2018 13:50:00	masa@rahaja.info	Indi Handayani, S. Kom	Independent Study	PL1012	GENAP 2018/2018	27/03/2018	test
41	Email1 sent; Email2 sent	28/03/2018 11:10:02	masa@rahaja.info	Indi Handayani, S. Kom	Independent Study	PL1012	GENAP 2018/2018	28/03/2018	Test
42	Email1 sent; Email2 sent	01/04/2018 13:46:00	harahajan@rahaja.info	Nur Adzka, M. Axi, M. Kom	Agama	US1132	GENAP 2018/2018	11/04/2018	Rukun Islam
43	Email1 sent; Email2 sent	01/04/2018 14:02:40	harahajan@rahaja.info	Diah Anggraeni, S. T, M. Kom	Manajemen Proyek	SI1712	GENAP 2018/2018	28/03/2018	Ujian Tengah Semester
44									
45									
46									
47									
48	Email1 sent; Email2 sent	01/04/2018 14:13:23	kedah@rahaja.info	Dedeh Supriyanti, S. Kom	Pengertian Bisnis	SI1032	GENAP 2018/2018	01/04/2018	ura dan skripsi diakhir, berjamak ai fiktasi di
49									
50									
51	Email1 sent; Email2 sent	08/04/2018 17:18:20	indih@rahaja.info	Indi Handayani, S. Kom	Pengantar Teknologi Informasi	PK1032	GENAP 2018/2018	08/04/2018	Introducing Du

Gambar 12. Data ISAP iLearning Plus.

Gambar 12. Merupakan Data akan masuk kedalam rinfo spreadsheet setiap kali dosen mengisi form ISAP iLearning Plus.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa form emailer sangat memaksimalkan dalam penggunaan di form ISAP *iLearning Plus* dan membantu dosen *iLearning Plus* dalam mengisi ISAP *iLearning Plus*. Dosen sudah dibuatkan Form ISAP *iLearning Plus* tidak perlu mengambil ISAP lagi kepada pihak kajar (kepala jurusan). Dosen sudah bisa mengisi form di website ilp.raharja.ac.id, datanya akan masuk ke rinfo spreadsheet dan akan mendapatkan notifikasinya. Adanya rinfo form ini dosen dapat mengakses ISAP *iLearning Plus* dimana saja dan dapat diisi disetiap minggunya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiyansah. 2015. Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa Pada Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berbasis Web.
- [2] Widiyani-grum Ayu Ningrum. 2009. Penerapan Seam Framework Dalam Pengembangan Master Template Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Jakarta.
- [3] Kenney. 2011. Penerapan Seam Framework Dalam Pengembangan Master Template Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- [4] Persada Alif Ringga. 2015. Pengembangan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Pemograman Linier Berkarakter Dengan Penerapan Metode Gallery Walk Untuk Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa.
- [5] Syafruddin Nurdin. (2012). Pengembangan Kurikulum, Silabus, dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Di Perguruan Tinggi Agama Islam.
- [6] Taylor Laura dan Kirsten Doehler. (2014). Penggunaan Survey Online Untuk Mempromosikan dan Menilai Pembelajaran.
- [7] Cheung R dan Vogel D. (2012). Memprediksi Penerimaan Pengguna Teknologi Kolaboratif : Perpanjangan Model Penerimaan Teknologi Untuk *E-Learning*